

SO‘FI OLLOYOR IJODIDA AN‘ANA VA O‘ZIGA XOSLIK
(“SABOT UL-OJIZIN” ASARI MISOLIDA)

Zulfizar Abdullayeva,

Urganch davlat universiteti magistranti,

zulfizarabdullayeva6@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada So‘fi Olloyorning “Sabot ul-ujizin” asaridagi mushtaraklik va uning boshqa tasavvufiy asarlardan farq qiluvchi xususiyatlari haqida ma‘lumot berildi.

Kalit so‘zlar: “Sabot ul-ujizin”, an‘ana, Qur‘on va hadislar, Ahmad Yassaviy, nafs tarbiyasi, dunyo.

Adabiyot olamining ko‘pgina ijodkorlari o‘z asarlarini yaratish jarayonida, albatta, kimdandir yoki nimadandir ilhomlanadi va uning ta‘siri sezilib turadi. Zero, fikrimizning isboti sifatida M. Abdulxayrovning “An‘analarga esh, yangilanishga tashna” maqolasida shunday deyilgan: “Har bir millat she‘riyatining xalqaro nufuzi milliy qadriyatlari me‘zonlariga tayanishi, chinakam an‘anaviylik asosida shakllanish tarzi bilan belgilanadi. Zotan, millat shoirining badiiy uslubi, she‘riyatidagi poetik obraz, ramzlarning rivoji, bardavomlilik milliy an‘analar zamirida yangi-yangi jihatlarning kashf etilishi bilan bog‘liq adabiy jarayondir” [“O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati” gazetasi, 2013].

So‘fi Olloyor “Sabot ul-ujizin”ni yaratishda ikki buyuk chashmadan oziq oldi. Birinchisi, islom ta‘limoti va uning muqaddas kitobi Qur‘ondagi ezgulik, hadislar, payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom, boshqa din-tasavvuf namoyandalarining ibratli hayot yo‘li. Ikkinchisi, adabiy an‘analar bo‘lib, islom ta‘limoti va uning maqsad-mohiyatini targ‘ib qilgan badiiy asarlar. Bu o‘rinda, ayniqsa, Sulton ul-orifin shayx Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg‘oniy, Nosiriddin Rabg‘uziy, Navoiy, Bobur asarlarining ta‘siri sezilarlidir. Muallifning o‘zi ham “Sabot ul-ujizin” islom dini

asoslarini o'rgatuvchi eng muhim fan bo'lgan aqoid masalalarining turkiydagi sharhi ekanligini ta'kidlaydi.

So'fiy Olloyor ijodkor ustoz shoirlarning an'alarini davom ettirish bilan birga o'ziga xos ma'rifiy maktab yarata olgan siymodir. Agar Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy kabi shoirlar yoki Xoja Ahrori Vali, Mahdumi A'zam kabi allomalar so'fiyya tariqati ta'limotlarini ijtimoiy hayotga tatbiq etishda namuna ko'rsatgan bo'lsalar, So'fiy Olloyor bu tariqatning barcha davrlar uchun dolzarb, umuminsoniy, axloqiy-ta'limiy qarashlarini ibodat jarayoniga, maktab-madrasalar ta'lim tizimiga olib kirdi. "Sabot ul-ojizin"da bayon etilgan qarashlar ko'p jihatdan Ahmad Yassaviy va Sulaymon Boqirg'oniy she'riyatidagi fikrlarga yaqin turadi [Boboyeva M., 2012: 26].

Dunyoni "avraydigan ilon"ga o'xshatgan Ahmad Yugnakiy kabi ko'pgina ijod ahli foniy dunyo yolg'onlariga aldanib qolmaslikni uqtiradi. Xususan, So'fi Olloyorning quyidagi baytlarida insoniyat uchun vaqt borligida Allohdan afv so'rashini, o'tkinchi mol-u davlatga ishonmaslikni izohlab o'tadi:

Kel, ey ko'ngil, jahon savdosidin kech,

Qadam g'am kishvarina urmag'il hech.

Jasad qolmasdan ilgori nafasdin,

Havo ko'p qilmog'il kechgil havasdin...

yoki

Ikki kunlik lazzati dunyoyi bepoyon uchun,

Fikr etib g'am to'masini, ey bani odam yema. [S. Olloyor, 1991: 94].

Ahmad Yassaviyning bu misralari esa aynan yuqorida aytib o'tilgan fikrlar davomi desak, xato bo'lmaydi:

...Dunyo uchun g'am yema, Haqdin o'zgani dema,

Kishi molini yema, sirot uzra tutaro... [To'xliyev B., 2015: 106].

Butun musulmon ahliga murojaat qilingan bu bayt So'fi Olloyor ijodiga singib ketganligi ko'rinib turibdi. Zero, u Yassaviy hikmatlaridagi g'oyalarni "Sabot ul-ojizin" asarida keng yoritib bergan. So'fi Olloyor zamondoshi bo'lgan Mashrab ham dunyo haqida shunday degan:

...Jahon firdavs kofirlargadur, mo‘minga zindoni. [Mashrab, 1990: 334].

Bundan tashqari, ko‘pgina mavzularda bu ijodkorlarning asarlari hamohang bo‘lib ketadi. Misol uchun, qiyomat, oxirat, nafs haqidagi qarashlari ham o‘zaro o‘xshash.

Islomda nafs tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham Nafs tushunchasi islom ta‘limoti paydo bo‘lganidan to hozirgacha islomshunoslar talqinida. Aynan shu masalada ham yuqoridagi mutasavvuf shoirlarning tushunchalari bir-biriga nihoyatda yaqin. Zero, “nafsi ammora” ning mohiyatini Ahmad Yassaviy yetarlicha ko‘rsatib bergan bo‘lsa ham, tasavvufda nafsni pok saqlash asosiy me‘zon bo‘lganligi uchun bir qancha shoirlar bu an’anani davom ettirishdi:

Nafsing seni boqib tursang nelar demas,

Zori qilsang Alloh sari bo‘yun sunmas.

Qo‘lg‘a olsang yobon qushdek qo‘lg‘a qo‘nmas,

Qo‘lg‘a olib tub uyqusin qilg‘il bedor [To‘xliyev B., 2015: 105].

Nafs va Ruh insonning Allohga bo‘lgan ishtiyoqini kuchaytirishda bir-biriga zid tushunchalar bo‘lib, A. Yassaviy, S. Boqirg‘oniy hamda S. Olloyor bu obrazlarni o‘z she‘rlarida ifodalab berishadi:

Nafsim aytur, bu dunyoning mulkin bo‘lsam...

Ruhim aytur, din ishini yaxshi qilib,

Ezgu, yovuz jumlasini Rabdin bilib [S. Boqirg‘oniy, 1991: 26].

So‘fi Olloyor “Sabot ul-ojizin” asarida nafsni tarbiyalashning yagona yo‘li – ibodat va bu orqali ruh poklanadi, deb hisoblaydi. Shoir nafsni “tullak it”ga, “ilon”ga qiyoslaydi va yomon nafsni pok ruhga tobe etish uchun hamisha harakatda bo‘lishlikni uqtiradi:

Iloho, bandaman, bechoradurman,

Havoyi nafs ila ovoradurman.

yoki

Kel, ey nafs, ochmag‘il ko‘z har qayona,

Yo‘q ermish e‘timod ushbu zamona [S. Olloyor, 1991: 42].

Allohga bo‘lgan ishqini har qachon tildan qo‘ymagan Mashrab ham nafsga qarshi kurash komillikning bosh me‘zoni ekanligini o‘z she‘rlarida ifodalab bergan:

Chin oshiq esang berma ko‘ngul nafs-u havog‘a

yoki

Nafs egrisini tig‘i muhabbat bila tuzlab,

Oxir bu ajalni qo‘lida barcha adamdur [Mashrab, 1990: 322].

Har bir davrda bo‘lgani kabi So‘fi Olloyor ijodida ham ba‘zi shoirlar bilan hamfikrliligi, an‘anaga aylangan mavzularning yoritilishi va ayni damda boshqalardan ajralib turishi o‘zining axloqiy-ta‘limiy ruhda yozilgan “Sabot ul-ojizin” asarida aks etgan. Xususan, uning Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg‘oniy davomchisi sifatida manbalarda qayd etilgan bo‘lsa-da, zamondoshi Mashrab bilan ham fikrlar dunyosining o‘xshashligi yuqoridagi misollar orqali ayon bo‘ladi.

“Sabot ul-ojizin” asarida yaxlit sujet chizig‘i yo‘q. Ammo, fikr-g‘oyalarni umumlashtirib, birlashtirib turuvchi resha bor. U KOMIL INSON masalasi. Asardagi barcha hikoyatlar, mav‘izalar, fikrlar kamolotning mohiyati, shartlari, belgilariniyoritishga qaratilgan. Shuning uchun ham bu asarni ma‘naviyatimiz juda chanqoq axloqiy qobusnoma, axloqiy qomus deb baholashimiz mumkin. Bu asar ma‘naviy ma‘rifat beruvchi asar. U bugungi kun o‘quvchisi ko‘nglini ham uyg‘oqlikka, tiriklikka, bedorlikka, tozalikka boshlovchi buyuk kuchga ega. U insoniyatni g‘aflatdan ogohlantiradi. Uni yengish sir-sinoatidan xabardor etadi [Adizova I., 2009: 95].

So‘fi Olloyorning «Sabot ul-ojizin» asaridagi diniy-islomiy qarashlarni Ahmad Yassaviy va Sulaymon Boqirg‘oniy ijodi bilan qiyosan o‘rganganda, ular ijodiga xos mushtarak jihatlar bilan farqli jihatlar ham ko‘zga tashlanadi. So‘fi Olloyor o‘zbek adabiyotiga diniy-ilmiy yo‘nalishi olib kirgan muallifdir. Chunki uning kitoblarida ta‘riflangan islom arkonlari va ahkomlari islom dinini o‘rganuvchilar uchun muhim qo‘llanma, darslik vazifasini o‘tashi ko‘zda tutilgan edi. «Sabot ul-ojizin» ikki jihati bilan amaliy ahamiyat kasb etishi lozim edi, shunday ham bo‘ldi. Birinchidan, u diniy ta‘limotni targ‘ib, tashviq qildi, xudojo‘y kishilarning Ollohga bo‘lgan e‘tiqodini

kuchaytirdi, din-u shariatning amaliy shartlarini o'rganishga ko'mak berdi. Ikkinchidan, u badiiy ijod mahsuli bo'lib, shoirning iste'dodi qirralarini ko'rsatdi. Buning uchun u musulmon ummatlariga ta'sir o'tkazishning ikkita juda maqbul yo'lini tanladi. Birinchisi, jonli, obrazli, sodda tilda o'z aqidalarini tushuntirish; ikkinchisi, Oллоh va shariat yo'lidan chekingan, imoni zaif shaxslarni oxirat, qiyomat azoblari bilan qo'rqitish, shunday azoblar borligidan ojiz, imoni sust bandalarni ogohlantirish.

So'fi Olloyor o'zidan oldingi davr ijodkorlari an'analarini davom ettirgan bo'lsa-da, o'ziga yarasha uslub, yangilik yarata olgan shoir hamdir. "Sabot ul-ojizin" asari islom dini mutasavvuf adabiyotining mohiyatini to'g'ri anglashda muhim ilmiy-ma'rifiy va adabiy manba hisoblanadi. Asar nafsga quvvat beradigan, insonni gunoh va gumrohlikka boshqaradigan illatlardan qochishlikka, xullas, komillikka yetaklaydi. So'fi Olloyorning har bitta asari shunga o'xshash g'oyalarni tashiydi. Xususan, insonni ezgulik, yaxshilik ruhida tarbiyalash, yaxshilikka muhabbat va yomonlikka nafrat, el haqini yeyishdan qo'rqish va beva-bechoralarga rahm-shafqat qilish, umuman, savobli amallar qilishga undaydi. Bu kabi fikrlarni yuqorida aytib o'tilgan shoirlar ijodida ham kuzatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adizova I. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – T.: "Fan", 2009. –B.95.
2. Boboyeva M. "Sabot ul-ojizin" manzumasining g'oyaviy-badiiy talqini. Monografiya. – Samarqand, 2012. –B.26.
3. Mashrab. Mehribonim, qaydasan. – T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1990. –B.320-334.
4. Olloyor S. Sabot ul-ojizin. – T.: "Mehnat", 1991. –B.42-94.
5. To'xliyev B. Adabiyot. Majmua. – T.: "Bayoz", 2015. –B.104.